

**“ТЕЗКОР ҚАРИШ” МОДЕЛЛИ КАЛАМУШЛАР ЖИГАР
МИТОХОНДРИЯЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ФАОЛЛИГИНИ
ТАБИЙ БИРИКМАЛАР ЁРДАМИДА КОРРЕКЦИЯЛАШ**

Хамроев Собир Хусенович

Далимова Сурайё Нугмановна

Кўзиев Шерали Насруллаевич

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Маълумки, митохондриялар эукариотик ҳужайраларнинг универсал органоидлари бўлиб, уларнинг асосий функциялари АТФ синтези, ион гомеостази, липидлар алмашинувининг бошқариш ва ҳужайранинг апоптик ҳалок бўлишида иштирок этишдан иборат. Мураккаб ҳужайра ичи структуралар ичида митохондриялар алоҳида “яримаавтоном” ўрин эгаллашади, чунки уларда ўз геноми ва ДНК ҳамда РНК синтезида иштирок этувчи ферментлар мавжуд (1). Тўқима нафас олиш жараёнини оксидланувчи фосфорланиш билан бирикиши митохондриянинг ички мембранасида содир бўлади ва АТФ ҳосил бўлишига олиб келади. АТФ миқдорини атиги 15% пасайиши ҳужайрада барча энергия билан боғлиқ бўлган жараёнлар тезлигини 75-80% пасайишига ва турли мультитизимли патологиялар (марказий асаб тизими, юрак фаолияти, жигардаги синтетик жараёнларни бузилиши ва ҳоказолар) ривожланишига олиб келади (2). 20 асрнинг охириги йилларида тиббиётда “митохондриял касалликлар” деб ном олган янги йўналиш шаклланди. Бу йўналиш ўз ичига турли асаб тизими, юрак-томир, сезгир аъзолар касалликларини ўз ичига олади. Инсон ёши улуғланишда ривожланадиган хасталиклар ҳам шулар жумласига киради. Мавжуд бўлган адабиётдаги маълумотларга кўра инсон ёши ортиши билан АТФ ҳосил бўлиши қари ҳужайраларида сезиларли даражада пасаяди, яъни митохондрияларнинг дисфункцияси кузатилади (3). Шуларни эътиборга олган ҳолда охириги йилларда инсон организмнинг қариши жараёнида митохондриялар ҳолатини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар олиб борилмоқда, турли “қариш” моделлари экспериментал ҳайвонларда яриятилмоқда.

Ишимизнинг мақсади – каламушларнинг бир маротиба гамма-нурланиш ёрдамида яратилган “тезкор” қариш моделида жигар митохондрияларида нафас олиш ва оксидланувчи фосфорланиш жараёнларнинг ҳолатини аниқлаш ва уларга табиий бирикмаларнинг таъсирини ўрганишдан иборат. Табиий бирикмалар сифатида ЎЗРФА Биоорганик кимё институти ходимлари томонидан яратилган супрамолекуляр комплекси – мегаферондан фойдаландик.

Материаллар ва тадқиқот услублари. Тажрибалар зотсиз 200 – 240 гр оқ каламушларда ўтказилди. Тажрибаларни ўтказишда қуйидаги гуруҳлар яратилди: 1 назорат – “соғлом” гуруҳи - 3 ойлик ёш каламушлар; 2 гуруҳ - 6 ойлик- “катта ёшдаги” каламушлар; 3 гуруҳ - “катта ёшдаги” каламушларни бир маротаба гамма нурлар билан нурлантирилган ҳайвонлар; 4 гуруҳ – 7 кун давомида мегаферонни қабул қилган нурлантирилган “катта ёшдаги” ҳайвонлар; 5 гуруҳ – нурлантирилган “кекса” 12 ойлик ҳайвонлар; 6 - 12 ойлик “кекса” каламушлар мегаферонни қабул қилган; 7 гуруҳ - 15 ойлик “қари” нурлантирилган каламушлар ва 8 гуруҳ – мегаферон бирикмасини қабул қилган 15 ойлик “қари” нурланган ҳайвонлар. Тажриба ҳайвонларнинг жигар митохондриялари дифференциал центрифугалаш W.C.Schneider (4) услуби ёрдамида ажратилди. Митохондрияларнинг нафас олиш ва оксидланувчи фосфорланиш жараёнларининг (5) услуб ёрдамида аниқланди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тажрибаларимизда нурланган хайвонлар митохондрияларида “моделни” қариш даражасига коррелирланган АТФ синтезининг сезиларли бузилишлари кузатилди. Жадвалда келтирилган рақамларга кўра катта ёшдаги каламушлар митохондрияларида кислородни истеъмол қилиш тезлиги учинчи V_3 (синтезловчи) метаболик ҳолатида назоратга нисбатан 15% пасаяди, кекса каламушлар гуруҳида бу кўрсаткич 30%га пасайиши, қари хайвонлар митохондрияларида эса бу кўрсаткич 50%, яъни икки баробарга камайиб кетиши кузатилди. V_4 метаболик ҳолатидаги кўрсаткичлар назоратга нисбатан катта ёшдаги ва кекса каламушлар митохондрияларида 25 ва 14% ошиб кетгани, қари хайвонлар гуруҳида эса бу кўрсаткич назоратга нисбатан 3 маротабадан ҳам ошиб кетганини кузатдик. Бу ўзгаришлар натижасида митохондрияларнинг интактлигини намоён этидиган нафас олиш назоратини (НН) анча пасайиб кетганини кузатдик. Олинган натижалар кекса ва қари хайвонлар митохондрияларида оксидланувчи фосфориллаш ажралишига олиб келишини билдиради. Қари каламушлар гуруҳида НН кўрсаткичисини ҳаттоки аниқлаш иложиси ҳам бўлмади, чунки қўшилган АДФ га жавоб олинмади, бу эса нафас олиш занжирида тўлалигича ажралиш содир бўлганини кўрсатади. Бу ҳолатни тасдиқловчи натижалар митохондрияларнинг нафас олишини оксидланувчи фосфориланишидан ажратувчи 2,4 динитрофенол - ДНФ ($V_{\text{ДНФ}}$) иштирокида ҳам олинди. Митохондрияларнинг нафас олиш занжири ҳолатини тавсифлайдиган яна бир кўрсаткич $V_{\text{ДНФ}}/V_4$, нисбати бўлиб, у митохондрияларнинг энергияланганлигидан далолат беради. Энг энергияланган митохондриялар катта ёшдаги каламушлар органоидлари бўлиб бу параметр уларда назоратга нисбатан 70% ташкил қилди. Кекса хайвонларда бу кўрсаткич назоратга нисбатан 40% камайди, қари хайвонларда эса 20 %ни ташкил қилди. Шундай қилиб, ўрганилган барча ёшдаги модели хайвонлар митохондрияларида нафас олиш ва оксидланувчи фосфорланиш жараёнларининг ажралиши ва нафас олиш занжирида электронлар ташилишининг ингибирланиши кузатилди. Бунинг сабаби гамма нурланишнинг бевосита нафас олиш занжири оксиллари билан мулоқоти бўлиши мумкин. Ёки нафас олиш занжирида кузатилган ажралиш липидлар пероксидланиш маҳсулотларини ошиб кетганлиги билан изоҳланади.

“Тезкор қариш” модели каламушлар митохондрияларида нафас олиш ва оксидланувчи фосфорланиш жараёнларини ҳолати ва уларга мегаферонни таъсири (n=6; M±m).

Тажриба шариҳлари	Кислородни истеъмол қилиш тезлиги, мг ат O_2 /мин/мг белка			ДК	АДФ/О	АДФ/Δt	$V_{\text{ДНФ}} / V_4$
	V_3	V_4	$V_{\text{ДНФ}}$				
назорат, 3 ой.	98,95±2,6	15,97±1,8	99,14±5,4	6,20±0,54	2,74±0,07	133,33±1,5	6,14±1,24
нурланиш 6 ой	85,38±1,7	20,28±1,6	87,20±4,6	4,21±0,45	2,13±0,02	111,80±2,0	4,30±0,61
нур 6 ой +МФ	95,27±2,3	19,31±0,7	96,00±6,2	4,93±0,31	2,34±0,04	117,65±1,7	4,97±0,52
нур 12 ой	71,64±2,8	18,28±1,1	69,02±2,7	3,92±0,41	2,33±0,03	93,02±1,1	3,78±0,39
нур 12 ой +МФ	89,40±3,1	17,60±0,7	91,00±1,5	5,08±0,39	2,61±0,02	111,80±1,2	5,17±0,30
нур15 ой	51,45±2,9	51,45±2,9	52,00±1,2	-	-	-	1,01±0,09
нур 15 ой +МФ	72,17±1,7	22,73±2,1	76,16±2,4	3,17±0,4	1,87±0,02	90,90±1,4	3,35±0,46

МФ – мегаферон; оксидланувчи субстрат сифатида 5мМглутамат + 5мМ малат ишлатилди.

Аввалги тадқиқотларимизда ЛПО маҳсулоти малон диальдегиди (МДА) микдорини қари каламушлар жигар митохондрияларида кескиш ошиб кетганини кўрсатган эдик (6).

Аниқланган ўзгаришларни коррекциялаш мақсадида нурланган ҳайвонларга 7 кун давомида мегаферон супрамолекуляр комплексини юбордик. Жадвалдан кўринишича, мегаферон турли ёшдаги ҳайвонларга умуман ижобий таъсир кўрсатди, аммо кекса ва қари каламушлар митохондрияларга унинг стабилловчи самараси юқори бўлди. Мегаферон таъсирида кекса ва қари нурланган каламушлар митохондрияларнинг интакт ва энергияланганлиги ошади. Адабиётдаги маълумотларга кўра организмни қариш жараёнида оксидлануши стресс, ион гомеостази ва энергетик метаболизмнинг бузилиши муҳим аҳамият касб этади (7, 8). Бу жараёнлар митохондриялар билан боғлиқ. Митохондриялар бир томондан кислородни фаол шакллари манбаси бўлса, бошқа томондан митохондриялар геномда ДНКни ҳимоя қилувчи гистонларни ва репарация тизимларни етишмаслиги натижасида бу органоидлар эркин радикалли оксидланишга сезgirлиги баланд. Бизнинг тажрибаларимизда ишлатилган мегаферон кекса ва қари ҳайвонлар митохондрияларига протекторлик таъсирини амалга ошириб, липидлар пероксидланиш маҳсулотларини салбий таъсиридан ҳимоялайди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Поляков В.Ю., Сухомлинова М.Ю., Файс Д. Как сливаются, фрагментируются и делятся митохондрии // Биохимия. 2003. Т. 68. Вып. 8. С. 1026-1039.
2. Cusimano EM, Knight AR, Slusser JG, Clancy RL, Pierce JD. Mitochondria: the hemi of the cell. // Adv Emerg Nurs J. 2009. Vol. 31. No 1. P. 54-62.
3. Reddy P.H., Reddy T.P. Mitochondria as a Therapeutic Target for Aging and Neurodegenerative Diseases. // Alzheimer Res. 2011 Vol. 6.
4. Schneider W. Isolation of mitochondrial from rat liver // J.Biol. Chem.- 1948.- V. 176.- N 1.- P. 250-254.
5. Ленинджер А.Л. Митохондрия. Молекулярные основы структуры и функции.- М., Мир.- 1986.- 326 с.
6. Далимова С.Н., Далимов Д.Н., Кузиев Ш.Н., Умарова Г.Б., Мухамаджанова Г.М. Экспериментальное изучение возрастных особенностей влияния нового супрамолекулярного комплекса на систему перикисного окисления липидов // Nazariy va klinik tibbiyot jurnali. 2016,. №4. – Б. 12-15.
7. Stefanatos R, Sanz A. Mitochondrial complex I: A central regulator of the aging process. // Cell Cycle.- 2011.- Vol. 10.- N 10.
8. Wallace D.C., Fan W., Procaccio V. Mitochondrial energetics and therapeutics. // Annu Rev Pathol. 2010. No 5. P. 297-348.